

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

Ташматова Рано Гаибовна

доцент кафедры “Финансы”

Ташкентского финансового института,

Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7920451>

Актуальные задачи развития финансовой системы страны на современном этапе свидетельствуют, с одной стороны, о расширении финансовой независимости органов власти на местах, указывая на необходимость осуществления приоритетных направлений государственной политики посредством средств местных бюджетов для реализации задач, направленных на повышение финансовой самостоятельности местных органов власти и повышения ответственности налоговых и финансовых органов за полноту поступлений в местные бюджеты. В данном контексте одной из первоочередных на ближайшую перспективу в стране определена задача завершения работы по распределению полномочий между публично-правовыми образованиями и созданию действенных стимулов для расширения собственной доходной базы местных бюджетов, что обуславливает необходимость выявления резервов роста доходов региональных бюджетов для повышения устойчивости бюджетов всех уровней страны и обеспечения органов власти достаточными финансовыми ресурсами для выполнения ими приоритетных социально-экономических задач.

Различные аспекты комплексной научной проблемы выявления резервов роста доходов бюджетов всех уровней Республики Узбекистан нашли отражение в многочисленных работах отечественных и зарубежных исследователей и рассматривались в трудах специалистов: Т.С.Маликова, О.О.Олимжонова, Б.Э.Ташмурадовой, Б.Санаккуловой, У.Ю.Урокова, К.Усмонова, Е.С.Осиповой, Л.П.Павловой, В.Г.Панскова, И.А.Перонко, В.М.Родионовой, А.Г.Силуанова, О.В.Толстой и др. Проблемам формирования государственных доходов посвящены работы следующих зарубежных ученых: А.Вагнера, А.Лаффера, А.Льюиса, Д.Брюммерхоффа, Р.Масгрейва, У.Петти, Д.Рикардо, УРостоу, А.Смита и др.

Доходы бюджетов различных уровней в совокупности определяют направление и эффективность государственной политики любой страны, обеспечивая должный уровень развития социально-экономической сферы, развитие инфраструктуры, расширение сферы деловой активности

населения.

Поэтому использование бюджетных средств, относясь к компоненту финансовой системы, порождают общественные отношения, которые определяют систему расходов бюджета. На сколько эффективно и своевременно будет осуществляться формирование доходной части бюджетов, настолько эффективно и качественно будет организована государственная политика страны в отношении осуществления ее основных функций.

Доходы государственного бюджета выражают экономические отношения, возникающие у государства с организациями, предприятиями и гражданами в процессе формирования бюджетного фонда страны в соответствии с законодательством каждой конкретной страны и служат финансовой базой государства, что является немаловажным аспектом для финансовой системы и экономики страны. В формировании и развитии экономической и социальной структуры общества большую роль играет государственное регулирование, которая осуществляется в рамках принятой политики. Одним из механизмов, позволяющих государству проводить экономическую и социальную политику, является финансовая система общества и входящий в ее состав - государственный бюджет. [6, с. 130]

Доходы бюджета создают материальную основу существования самого государства, используются для покрытия потребностей в средствах, для выполнения возложенных на него функций. Они рассматриваются как фактор, влияющий на совокупное потребление путем оказания влияния на уровень доходности социальных групп и виды деятельности. Доходы бюджета воздействуют на хозяйственную активность, на объемы выпускаемой продукции и техническое оснащение производства, на равновесие цен, на отраслевое и территориальное размещение инвестиций.

Отдельно в рамках указанном рис.1. исследованы блок показателей, в рамках которого, независимо от системы бюджетного устройства, сконцентрированы основные финансовые инструменты, позволяющие выявить резервы роста доходов бюджетов всех уровней.

В качестве резервов роста доходов бюджетов бюджетной системы в этом случае предлагается обозначить дополнительные поступления в бюджеты бюджетной системы, вызванные увеличением доходного потенциала территории, а также мерами, направленными на его максимизацию.

Рис.1. Направления роста доходов бюджетов всех уровней¹.

Эффективное развитие экономики в целом в стране, формирование и расширение деловой активности населения во многом зависит от научно-обоснованной налоговой и бюджетной систем, способных отразить сформированные в этом аспекте общие закономерности и особенности определенной страны.

Рассматривая практику нужно отметить, что в нашей стране проводятся реформы, направленные на дальнейшее обеспечение эффективного функционирования государственного бюджета, в частности, определены задачи относительно оптимизации формирования доходной части государственного бюджета.

Доходы консолидированного государственного бюджета на 2023 год

¹Рисунок составлен на основе изученного материала

прогнозируются в размере 310 677,9 млрд. сумов с учетом социально-экономического развития республики на 2023 год, предусматривающего рост ВВП на 5,3% при уровне инфляции 9,5 %.^[9]

В целях обеспечения стабильности доходов государственного бюджета в 2023 году установлены следующие налоговые ставки:

- Ставка налога на добавленную стоимость – 12%
- Налог на прибыль – 15%
- Налог на доходы физических лиц – 12%
- Налог с оборота – 4%
- Налог на прибыль в виде дивидендов – 5%
- Налог на имущество юридических лиц – 1,5%
- Земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения – 0,95%
- Социальный налог – 12% / 25%

В 2023 году по всем категориям доходов (кроме налога за пользование недрами и прочих доходов) планируется рост за счет восстановления экономической активности и экономического роста, а также в связи с изменениями в налоговой политике. Снижение поступлений по налогу за пользование недрами обусловлено снижением ставки по золоту и серебру с 20% до 10% (для АГМК и НГМК).

Государственные реформы по укреплению доходности бюджета включают в себя ряд нововведений, в частности, переход на среднесрочное бюджетное планирование и коренные изменения в налоговой системе страны, предусматривающие достижение дальнейшего максимально положительного результата. Первостепенным в достижении поставленной цели являются следующие мероприятия:

- дальнейшее формирование регионов с опережающим социально-экономическим развитием, обладающих инвестиционной привлекательностью;
- совершенствование механизма поддержания производства на территориях регионов, посредством сохранения и увеличения числа рабочих мест;
- оптимизация процесса развития инновационных конкурентоспособных отраслей экономики.

В целом комплексная реализация вышерассмотренных мероприятий позволит создать условия для дальнейшего расширения доходного потенциала территорий, выявить дополнительные резервы роста доходов

местных бюджетов, повысить их сбалансированность и устойчивость, в целях обеспечения дальнейшего социально-экономического развития страны на текущем этапе.

Использованная литература:

1. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 26.12.2013г. № ЗРУ-360;
2. Налоговый Кодекс Республики Узбекистан (новая редакция) утвержден Законом Республики Узбекистан от 30.12.2019 г. № ЗРУ-599;
3. Жиянова Н. Э. Управление государственными финансами: Учебник./ - Т.: "ИҚТИСОД-МОЛИЯ", 2019. - 444 с
4. Жиянова Н. Э., Ташматова Р. Г. Бюджетно-налоговая политика. Учебное пособие./ - Т.: "ИҚТИСОД-МОЛИЯ", 2019. - 216 с
5. Мысляева И.И. Государственные и муниципальные финансы Учебник М: ИНФРА - М, 2013. – 393стр.
6. Gruber Jonathan. Public Finance and Public Policy.- NY: Worth Publishers, 2013.-P.870-882.
<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6100958239/>
7. Sharapova, M. A., & Ergasheva, S. (2022). Byudjet daromadlarini byudjetlararo oqilona taqsimlash yo'llari. Science and Education, 3(5), 1782-1792.
8. Жиянова Н.Э., Ташматова Р.Г. Пути увеличения доходного бюджета разных уровней республики Узбекистан// SCIENCE AND EDUCATION, 2 (5), (2021г.) <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1505.Б.1069-1078>.
9. Jiyanova N.E., Tashmatova R. G. Ways to increase the sustainability of budget revenues at all levels in the context of innovative economic development// Thematics Journal of Economics ISSN 2277-3029: 7 pp. 6-14 (1). <https://zenodo.org/record/4924185#.YPrtfY17nIU>
10. www.gov.uz (Правительственный портал Республики Узбекистан)
11. www.lex.uz (Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан)
12. www.mf.uz (Официальный сайт Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан)